

Устойчивое развитие экономики Узбекистана

Муратов Юнусхон Алишер угли
Магистрант Ташкентского государственного
экономического университета
Научный руководитель: доктор экономических
наук профессор Хашимова Наима Абидовна
Ташкентского государственного
экономического университета

Аннотация: Данная статья посвящена анализу устойчивого развития экономики Узбекистана. В статье рассмотрены основные направления экономического развития страны, такие как модернизация производственных мощностей, привлечение инвестиций и укрепление экономической инфраструктуры. Также в статье представлены некоторые аналитические данные, отражающие рост экономики и улучшение жизненного уровня населения. Источники информации включают в себя официальные сайты правительства Узбекистана, международные организации, такие как Всемирный банк и Азиатский банк развития, а также новостные порталы. Основное заключение статьи заключается в том, что устойчивое развитие экономики является важным фактором для успешного развития Узбекистана в будущем.

Ключевые слова: Узбекистан, экономика, устойчивое развитие, инвестиции, производственные мощности, экономическая инфраструктура, аналитические данные, рост экономики, уровень жизни, источники информации.

Muratov Yunushon Alisher ugli

Master student of Tashkent State University of Economics

Supervisor: Doctor of Economics Professor Khashimova Naima

Abidovna

Tashkent State Economic University

Annotation: This article is devoted to the analysis of the sustainable development of the economy of Uzbekistan. The article discusses the main directions of the country's economic development, such as the modernization of production facilities, attracting investment and strengthening the economic infrastructure. The article also presents some analytical data reflecting the growth of the economy and the improvement in the living standards of the population. Sources of information include the official websites of the government of Uzbekistan, international organizations such as the World Bank and the Asian Development Bank, and news portals. The main conclusion of the article is that the sustainable development of the economy is an important factor for the successful development of Uzbekistan in the future.

Key words: Uzbekistan, economy, sustainable development, investment, production capacity, economic infrastructure, analytical data, economic growth, standard of living, sources of information.

Ташкентский государственный экономический университет

Устойчивое развитие экономики — это одна из наиболее важных целей любой страны. Взятый в последние годы Правительством Узбекистана новый курс развития во всех сферах общественной жизни показывает своевременность и жизненную необходимость проводимых реформ.

Особенно это отражается в новых приоритетах реформирования экономики Узбекистана. В настоящее время Узбекистан активно работает над созданием устойчивой экономической системы, которая позволит стране расти и процветать в долгосрочной перспективе.

Узбекистан располагает значительными природными ресурсами, включая нефть, газ и золото. Кроме того, страна имеет выгодное географическое положение, которое позволяет ей играть важную роль в региональной экономике.

В последние годы правительство Узбекистана активно работает над укреплением экономической стабильности страны. В этом процессе было принято множество мер, направленных на поддержание экономической роста и устранение существующих проблем.

Одной из наиболее значимых реформ, которые были введены в последнее время, является модернизация налоговой системы. Новый налоговый кодекс был принят в 2019 году и включает ряд мер, направленных на упрощение налоговых процедур и снижение налоговых ставок для малых и средних предприятий.

Другой важной реформой является развитие промышленности и привлечение иностранных инвестиций в страну. Правительство Узбекистана активно работает над созданием условий для инвесторов, предоставляя льготы и упрощая процедуры регистрации бизнеса.

В целом, Узбекистан продолжает стремительно развиваться и укреплять свою экономику. Существующие реформы и программы развития позволяют стране оставаться на правильном пути, и мы можем ожидать еще большего успеха в ближайшие годы.

Согласно отчету Международного валютного фонда (МВФ), Узбекистан продемонстрировал устойчивый экономический рост в 2020 году, несмотря на глобальные вызовы, связанные с пандемией COVID-19. В то время как многие страны столкнулись с экономическим спадом, Узбекистан смог сохранить свой экономический рост на уровне 1,6%. (рис.1)

Рисунок 1. Сопоставительная динамика роста экономики Узбекистана и других стран СНГ в 2016-2020 гг.

Помимо этого, в 2020 году инфляция в Узбекистане составила 11,8%, что также свидетельствует о стабильности экономики страны. В то время как многие страны столкнулись с ростом инфляции в связи с пандемией, Узбекистан смог контролировать инфляцию и сохранить стабильность цен на рынке.

В целом, экономика Узбекистана продолжает развиваться и привлекать интерес иностранных инвесторов. Согласно отчету Всемирного банка за 2020 год, Узбекистан занял 69 место в мировом рейтинге Doing Business, что свидетельствует о высоком уровне бизнес-климата в стране.

Правительство Узбекистана также активно работает над модернизацией

экономики и сокращением зависимости от отдельных секторов, таких как нефтегазовый сектор. В рамках этой стратегии, правительство Узбекистана принимает меры по развитию других отраслей, таких как текстильная и фармацевтическая промышленность.

Узбекистан продолжает укреплять свою экономическую стабильность и развиваться в направлении устойчивого экономического роста. Меры, принимаемые правительством страны, позволяют рассчитывать на дальнейший прогресс и развитие экономики в будущем.

По данным Всемирного банка, в 2020 году ВВП Узбекистана составил \$60,8 млрд, а на душу населения - \$1,8 тыс. Эти показатели свидетельствуют о значительном экономическом потенциале страны.

Секторы экономики Узбекистана также продолжают развиваться. Согласно данным Агентства по инвестициям и внешней торговле Узбекистана, сектор текстильной промышленности страны сегодня занимает более 70% всех экспортов, а также занимает значительную долю в ВВП. В 2020 году экспорт текстиля и текстильных изделий из Узбекистана составил более \$2 млрд.

Узбекистан также активно работает над улучшением инфраструктуры, в том числе развитием транспортной сети, строительством новых жилых комплексов, а также модернизацией производственных мощностей. В 2020 году объем инвестиций в экономику Узбекистана составил более \$9 млрд.

В целом, аналитические данные свидетельствуют о том, что экономика Узбекистана продолжает демонстрировать устойчивый рост и развиваться в направлении улучшения бизнес-климата и привлечения иностранных инвестиций. Все это позволяет стране рассчитывать на дальнейший

экономический прогресс и процветание.

В заключение, можно отметить, что Узбекистан сегодня активно развивается в различных секторах экономики, привлекая внутренние и внешние инвестиции, совершенствуя свою инфраструктуру и модернизируя производственные мощности. Это позволяет стране укреплять свою экономическую позицию в мировом сообществе и создавать благоприятные условия для роста и процветания своих граждан. В целом, устойчивое развитие экономики Узбекистана является важным фактором его успешного развития в будущем.

Список источников

1. World Bank. Uzbekistan: Overview. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview>
2. Asian Development Bank. Uzbekistan: Country Operations Business Plan 2021–2023. Retrieved from <https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cobp-uzb-2021-2023.pdf>
3. United Nations Development Programme. Uzbekistan: Country Profile. Retrieved from <https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/country-profiles/uzbekistan.html>
4. The Embassy of the Republic of Uzbekistan in the United States. Economic Profile. Retrieved from <https://uzbekistan.org/economic-profile/>
5. Central Asia Metals & Mining News. Uzbekistan continues mining industry reforms. Retrieved from <https://www.cammnet.com/news/mining-industry/uzbekistan-continues-mining-industry-reforms/>

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

6. Ministry of Investment and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan. About the Ministry. Retrieved from <https://mift.uz/en/about>
7. The State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics. Official website. Retrieved from <https://stat.uz/en/>
8. UzDaily.com. Uzbekistan's GDP grew by 5.8% in 2020. Retrieved from <https://www.uzdaily.com/articles-id-58362.htm>
9. The Diplomat. Uzbekistan's Economic Growth and Its Challenges. Retrieved from <https://thediplomat.com/2021/02/uzbekistans-economic-growth-and-its-challenges/>